

TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA INTERPROFISSIONAL COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CONSUMO DE SUCHÁS EM COMUNIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.17808847

AUTORES: EMANUELA DE ALBUQUERQUE BATISTA, MARIANNA UCHOA CAVALCANTI COSTA, VICTORIA MARGARIDA DA SILVA MELO, MARIA EDUARDA GONÇALVES SOARES, THIAGO RODRIGUES MELO DE QUEIROZ, MARIA LAURA BARROS TRAVASSOS DE ARAÚJO, MAYARA SANTOS CAPITO, JANAÍNA GONÇALVES DA SILVA MELO

INTRODUÇÃO: A ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS, COMO BOA HIDRATAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, É ESSENCIAL PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE. CONTUDO, MUITAS PESSOAS RELATAM DIFICULDADE EM CONSUMIR ÁGUA E INFUSÕES DE PLANTAS MEDICINAIS DEVIDO AO SABOR. OS SUCHÁS, COMBINAÇÕES DE SUCOS NATURAIS COM INFUSÕES DE PLANTAS, SURTEM COMO ALTERNATIVA PARA TORNAR ESSES HÁBITOS MAIS AGRADÁVEIS E ACESSÍVEIS. **OBJETIVO:** RELATAR UMA AÇÃO EDUCATIVA EXTENSIONISTA SOBRE OS BENEFÍCIOS DOS SUCHÁS COMO ALTERNATIVA SAUDÁVEL PARA A HIDRATAÇÃO E A NUTRIÇÃO, INTEGRANDO OS SABERES DOS CURSOS DE NUTRIÇÃO E FARMÁCIA. **MÉTODOS:** A ATIVIDADE FOI REALIZADA EM UM CENTRO COMUNITÁRIO DA PAZ, DE FORMA INTERPROFISSIONAL. INICIOU-SE COM UMA APRESENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE O CONCEITO, OS BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS E FUNCIONAIS DOS SUCHÁS, ALÉM DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES MAIS RECOMENDADOS. EM SEGUIDA, HOUVE UM MOMENTO DE DEGUSTAÇÃO E A ENTREGA DE UMA CARTILHA EDUCATIVA PRODUZIDA PELOS EXTENSIONISTAS. **RESULTADOS:** OS PARTICIPANTES DEMONSTRARAM INTERESSE E RECEPTIVIDADE À PROPOSTA, RELATANDO QUE NÃO MANTÊM O HÁBITO DE CONSUMIR ÁGUA REGULARMENTE, MAS QUE CONSIDERARAM OS SUCHÁS UMA ALTERNATIVA PRÁTICA E SABOROSA PARA AUMENTAR A INGESTÃO DE LÍQUIDOS. RECONHECERAM TAMBÉM OS BENEFÍCIOS RELACIONADOS AOS COMPOSTOS BIOATIVOS PRESENTES NAS FRUTAS E NAS PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS NAS PREPARAÇÕES. **CONCLUSÃO:** A AÇÃO EDUCATIVA TEVE IMPACTO POSITIVO NA COMUNIDADE, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE HÁBITOS MAIS SAUDÁVEIS. A ABORDAGEM INTERPROFISSIONAL FAVORECEU A TROCA DE CONHECIMENTOS E FORTALECEU O VÍNCULO ENTRE UNIVERSIDADE E COMUNIDADE, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAIS CONSCIENTES E SOCIALMENTE COMPROMETIDOS. INICIATIVAS COMO ESTA SÃO FUNDAMENTAIS PARA PROMOVER EDUCAÇÃO EM SAÚDE E INCENTIVAR ESCOLHAS QUE FAVOREÇAM O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE; PLANTAS MEDICINAIS; NUTRIÇÃO; HIDRATAÇÃO; EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.